

DOI:

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ «МИ» ЗАМІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНО-
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО «Я»: ВПЛИВ ПОСТМОДЕРНУ НА
ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ

Зубков М. А., магістр

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Поезія – це зворотний художній канал комунікації творця з навколишнім світом. Її, як і будь-яке мистецтво, самим адресантом насамперед зорієнтовано на розумово-теоретичне розрубання гордієва вузла віковичних питань, від смислу існування людини в космосі до божественного натхнення як провісника земного кохання.

Багато мислителів підкреслює взаємозв'язок філософії та поезії, переважно – у галузях екзистенціальних і онтологічних «пошукових операцій». Але, на думку С. Поваляєва, завдання цих двох стихій відрізняються: «Якщо перша (*філософія*. – прим.) намагається дати узагальнене осмислення Універсуму, то друга (*поезія*. – прим.) прагне сконструювати свій особистісний Універсум». Це формулювання з огляду на призначення й адресацію поезії модулюється вимогами Новітнього часу, де творче «ми» певною мірою нівелює творче «я».

Політично-економічна модель держави, освітні можливості, рівень матеріальної забезпеченості – усе впливає на персональне сприйняття реальності поетом. При цьому суспільне буття визначає свідомість конкретно поета до певного етапу: діставшись трансцендентального піку індивідуальних літературних мотивів і піддавшись підривної діяльності мікро- та макроподразників, поет змінює думки й переконання (потенційно-ціннісні орієнтири), а відтак його поезія проводить реновацію самоіснування – зазначений вище Універсум набуває нового вигляду. Розглядаючи поетичний досвід, О. Проценко точно зазначає: «Для поета є важливою та реальність, яка пробуджує в ньому переживання, усе те, що переходить у площину його душевних сил».

І навіть цей пік долається, «я-п'єдестал» під напором гамівної соціальної бажаності демонтується, і діалектичним чином порядок суспільного пріоритету взаємодіє з індивідуальним творчим нагромадженням, отримуючи зрештою тимчасову першість. Поет, фігура суперечлива, приречений на парадокс позиціонування власної поезії: протидія її внутрішнього й зовнішнього значень, обмеженої та безмежної моделей розповсюдження – одна з актуальних проблем сьогодення.

М. Гайдеггер уважав, що «мова є дім буття. У житлі мови мешкає людина. Мислителі й поети – хранителі цього житла». Культурні епохи до Новітнього часу в площині естетики емоцій визнавали домінантність високої поезії, мистецтва в первозданному ключі. Яка доля чекає на

літературний вираз в умовах динамічності світосприйняття й радикальної відмови від художніх традицій, що пропонує етап постмодернізму XXI століття? Яку хімію ідей будуть мати концептуальні цеглини нового дому, нового Універсуму поезії?

За словами модерніста Т. Еліота, «завдання поета – не шукати нові емоції, а по-новому використовувати старі». Антипод-постмодерніст, озброївшись дефініцією своєї ідейної приналежності, робить відчайдушну – і досить успішну – спробу препарувати душевний стан виделкою. Унаслідок реформаторського підходу висока поезія метаморфує в поезію «антивисоку», а комплекс індивідуальних переживань, потопаючи в новому емоційному суспільному, стає безособовим.

В умовах постійного розвитку технологій змінюється мова, основоположний елемент комунікацій, у тому числі поетичних. Гостро постає питання збереження самотності внутрішнього світу митця, адже ініціативу транслявання самодостатньої та незалежної поезії перехоплює «комбінація», або мистецька синтетика (театр, кіно та навіть комп'ютерна гра). Що вона пропонує? Щонайменше – применшення масштабу абстрактного мислення сторони сприймання, інтелектуальну невибагливість під час розпізнавання й інтерпретації знаково-символьного комплексу, розробленого автором. Агентом синтетичних мистецтв є паліатив уявлення, а саме готовий образ, хоча він і зберігає деякі риси пластичності.

Зараз ліричні твори є підпорядкованими диктату масового інтересу як такого, що зосереджений на досягненні емоційно-чуттєвої рекреації через пошук і закономірне знаходження спрощеної форми й редукованого змісту. Поезія фактично стає нестійкою надбудовою повсякденності, хобі, джерелом розваги, здобутком мас. Але вона продовжує конкурувати з попередньою версією самої себе, яка проводила рішучу розвідку на ниві волелюбності.

Слід зазначити, що за своїм складом розуму й специфікою психоемоційних позицій, які прозоро відтворюються в поетичному тексті, автор приречений на свого роду самотність. Навіть попри публікаційну перспективність і оваційний супровід привселюдного виступу поет залишається остаточно незадоволеним, адже внутрішній храм завжди має більше світла за спостережливу підмосткову рампу.

Творче «я» автора, Універсум поезії, вимушено підлаштовується під громадську зацікавленість. Щоб бути почутим у глобальній мережі, слід калібрувати виразність і художність віршів.

Поспішаючи поділитися своїм «я», автор знаходить аудиторію, долучається до груп за інтересами. При цьому його вірш доповнюється похідними апарату сторонніх рекомендацій і змінюється до невпізнаваності. Соціально автор перестає бути самотнім, його творчість

і він сам відтепер належать до середовища «ми». Але його внутрішнє поетичне «я» нікуди не зникає. Перед творцем постає дилема: повернутися до втрачених поетичних принципів, ризикуючи пройти повз радар публічного схвалення, або піддатися літературній спокусі в колегіальності творчого рішення.

Отже, поезія в епоху постмодерну характеризується як масовий засіб боротьби з нудьгою, приплід повсякденності, позбавлений гордого імені інструменту авторського самопізнання. Але її приналежність до безмежного «ми» не є остаточною, оскільки саме життя не буває односкладним і незмінним: усе спирається на часову пропорційність, за штурвалом якої стоїть автор.